

SAVDO KORXONALARIDA TA'MINOT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ergashev Jahongir Bakhodirovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti assistenti

jaxongir_ergashev@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada sanoat jarayoni uchun moddiy resurslar bilan ta'minlash logistikasini tashkil etishning eng samarali usulini tanlash muammosi ko'rib chiqiladi. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan ta'minot zanjirini tashkil etish bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish ishlab chiqarish korxonasi uchun ta'minot maqsadlarini, ta'minot faoliyatini boshqarishning asosiy tendentsiyalarini, ta'minot bosqichida ta'minot zanjirlarini boshqarishdagi muammolarni aniqlashga imkon berdi. Tadqiqotlar doirasida zarur moddiy resurslarni mustaqil ishlab chiqarish yoki texnik-iqtisodiy asoslash asosida ularni tashqi manbadan sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish bo'yicha harakatlar ketma-ketligi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Ta'minot, ta'minot zanjiri, autsorsing, logistika, xarid.

Abstract: The article will consider the problem of choosing the most effective way to organize logistics of providing material resources for the industrial process. A review of the literature on the organization of the supply chain conducted by the authors made it possible to identify the goals of supply for the production enterprise, the main trends in the management of supply activities, problems in the management of supply chains at the supply stage. Within the framework of studies, a sequence of actions was developed to decide on the purchase of the necessary material resources from an external source on the basis of independent production or technical and economic justification.

Keywords: Supply, supply chain, outsourcing, logistics, procurement.

Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора наиболее эффективного способа организации логистики поставок материальных

ресурсов для производственного процесса. Обзор литературы по организации цепочки поставок, проведенный авторами, позволил выявить цели поставок для производственного предприятия, основные тенденции управления деятельностью по поставкам, проблемы управления цепочками поставок на этапе поставок. В рамках исследований разработана последовательность действий по принятию решения о самостоятельном производстве необходимых материальных ресурсов или их приобретении за рубежом на основе технико-экономического обоснования.

Ключевые слова: Поставки, цепочка поставок, аутсорсинг, логистика, закупки.

Omborlar va ishlab chiqarish maydonlarini moddiy resurslar bilan ta'minlash moddiy-texnik ta'minotning yakuniy bosqichidir. Ushbu jarayonni tashkil etish shakllari aniq ishlab chiqarish sharoitlariga, iste'mol qilinadigan materiallarning xususiyatlariga, ishlab chiqarish turiga va boshqa omillarga bog'liq. Ratsional tashkil etish ustaxonalarning materiallarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash va chegaralarni belgilash, ishlab chiqarishni iste'mol qilish uchun materiallarni tayyorlash, ularni ish joylariga tarqatish va yetkazib berish, iste'molni nazorat qilish bilan bog'liq moddiy resurslar.

Ommaviy va yirik ishlab chiqarish sharoitida asosiy materiallarga bo'lgan ehtiyoj moddiy-texnik ta'minot bo'limining rejalashtirish guruhlaridan, kichik va bir martalik ishlab chiqarish korxonalarida - rejalashtirish-ishlab chiqarish bo'limlari tomonidan hisoblanadi; yordamchi materiallar bo'yicha - bo'linmalar-iste'molchilar tomonidan. Korxonaning ishlab chiqarish sexlari, uchastkalari va boshqa bo'linmalarini moddiy resurslar bilan ta'minlash quyidagi funktsiyalarni bajarishni o'z ichiga oladi:

- ta'minotning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini belgilash (cheklash); - ishlab chiqarish iste'moli uchun moddiy resurslarni tayyorlash;

- moddiy resurslarni ta'minot xizmati omboridan uni to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilish joyiga yoki do'kon, uchastka omboriga ta'til va yetkazib berish;
- ta'minotni operativ tartibga solish;
- korxonada bo'linmalarida moddiy resurslardan foydalanishni hisobga olish va nazorat qilish.

Moddiy funksiyalar - texnik ta'minot korxonada ikkita bo'lim mavjud: moddiy-texnik ta'minot va tashqi hamkorlik. Birinchisi, xom ashyo va materiallar, ikkinchisi - butlovchi qismlar va yarim tayyor mahsulotlar bilan ta'minlaydi. Korxonada iste'mol qilinadigan barcha turdagi xom ashyo va materiallar uchun limitlar korxonaning tegishli texnik xizmatlari tomonidan bosh texnolog bo'limi va moddiy-texnik ta'minot organlari vakillari bilan birgalikda tuziladi. Limit har doim qiymatni hisobga olgan holda o'rnatiladi ishlab chiqarish dasturi korxonalar va texnik holat ishlab chiqarish. Ishlab chiqilgan limitlar iste'mol qilingan materiallar nomenklaturasiga muvofiq jamlanma hisobotda aks ettiriladi va korxonada rahbariyati tomonidan tasdiqlanadi. Yuqorida aytilganlarga ko'ra, ushbu hujjat barcha ishlab chiqarish xizmatlari uchun majburiy bo'lgan buyurtma maqomini oladi.

Korxonada xom ashyo va materiallar sarfi limitlari va normalari asosida tsex va bo'linmalarni moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlash tizimini tashkil qiladi. Limit quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $L = R + R_{nz.p} + H_s - O$, bu yerda L - ushbu mahsulot assortimentining chegarasi; R - ishlab chiqarish dasturini bajarish uchun sexning materiallarga bo'lgan ehtiyoji; $R_{nz.p}$ - tugallanmagan ishni o'zgartirish uchun do'konning materiallarga bo'lgan ehtiyoji (+ oshirish, - pasayish); N_3 - ushbu mahsulotning do'kon zaxiralari uchun standart; O - rejalashtirish davri boshida ushbu mahsulotning do'kondagi taxminiy kutilayotgan qoldig'i. Cheklov omborlarning materiallarga bo'lgan haqiqiy ehtiyojlariga mos kelishi, progressiv iste'mol stavkalari, do'kon zahiralarining hajmi asosida belgilanishi va qat'iy maqsadli bo'lishi kerak. Materiallarni ishlab chiqarish iste'moliga tayyorlash quritish, kesish, saralash va boshqalar kabi operatsiyalarni

bajarishni o'z ichiga oladi. Operatsiyalar korxonaning tayyorlov sexlarida yoki ulgurji korxonalarda amalga oshirilishi mumkin. Bu materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, ishlab chiqarish maydonlari va uskunalaridan foydalanishni yaxshilash imkonini beradi.

Materiallarni chiqarish: bir martalik talablar bo'yicha - ta'mirlash va ekspluatatsiya ehtiyojlari uchun qo'llaniladigan yordamchi materiallar va materiallarni berishda; limitli kartalar bo'yicha - rejalashtirish davrida materiallar doimiy ravishda iste'mol qilinganda; yig'ish varaqlari bo'yicha - ishlab chiqarish sharoitlari materiallar va ehtiyot qismlarni limit doirasida tanlashni talab qilganda. Cheklovdan ortiq ta'til direktorning tijorat ishlari bo'yicha o'rinbosarining ruxsati bilan maxsus talablarga muvofiq amalga oshiriladi. Materiallar ustaxonalarga oldindan ishlab chiqilgan jadval bo'yicha etkazib berish bo'limi omborlarining transport xodimlari tomonidan halqa, mayatnik va boshqa yetkazib berish tizimlaridan foydalangan holda yetkazib berilishi mumkin. Belgilangan limit rejada - kartočkada, limit kartada, limit yoki qabul ro'yxatida belgilanadi, ular omborga va do'kon-iste'molchiga yuboriladi. Reja - karta odatda ommaviy va keng ko'lamli ishlab chiqarishda qo'llaniladi, ya'ni. barqaror talab va ishlab chiqarishni aniq tartibga solish sharoitida. U har bir turdagi materiallar uchun do'kon uchun belgilangan chegarani, partiyani topshirish muddati va miqdorini ko'rsatadi. Ombor reja kartočkalariga muvofiq har bir sexga o'z avtomashinalari bilan materiallar partiyasini o'z vaqtida yetkazib beradi. Ularning ta'tillari yetkazib berish dalolatnomalari bilan rasmiylashtiriladi. Reja - kartočka shakli ta'minot rejasining bajarilishining joriy hisobini yuritadi. Limit kartasi bir oy ichida yetkazib berishni vaqt va hajm bo'yicha qat'iy tartibga solish qiyin bo'lgan hollarda qo'llaniladi (seriyali va individual ishlab chiqarish). Limit kartasi materialga bo'lgan oylik talabni, zaxira miqdorini va oylik iste'mol chegarasini ko'rsatadi. Limitni o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilish zarurati tug'ilgan hollarda, ta'minot xizmati texnik xizmat bilan kelishilgan va mas'ul shaxs (bosh muhandis, bosh konstruktor, bosh) tomonidan imzolangan bir martalik talab yoki almashtirish talabini tuzadi.

mexanik va boshqalar). Limit ro'yxati odatda bir hil materiallar guruhini yoki ma'lum bir ombordan olingan barcha materiallarni o'z ichiga oladi. Qabul qilish varaqlari (kartalari) yordamchi materiallarni iste'mol qilishni cheklashda, odatda ularga bo'lgan talab notekis bo'lgan va etarlicha aniq iste'mol stavkalari mavjud bo'lmagan hollarda kiritiladi. Devor kartalari (bayonotlari) bo'yicha materiallarni chiqarish oldindan belgilangan muddatlar bilan tartibga solinadi (odatda oyda yoki chorakda bir marta).

Qabul qilish kartasi ustaxona tomonidan iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan material miqdori va uni qabul qilish muddatini ko'rsatadi. Ta'minot xizmati ishlab chiqarish iste'moli uchun moddiy resurslarni o'z vaqtida va sifatli tayyorlash uchun javobgardir, buning uchun korxonaning texnologik xizmati bilan kelishilgan holda qadoqlash, konservalash va qadoqlash ishlarini bajaradi. Amalda, do'konlarni ta'minlashning quyidagi sxemalari mavjud: standart asosida - reja va ilovalar. Birinchi sxema ommaviy va keng ko'lamli ishlab chiqarishda, ikkinchisi - ilovalar asosida - ketma-ket va yakka tartibdagi taqsimotni topdi. Ommaviy ishlab chiqarish va unga texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha yaqinlashganligi sababli, keng ko'lamli ishlab chiqarish barqaror ishlab chiqarish jarayoni, mahsulot assortimenti va iste'mol qilinadigan materiallar assortimenti bilan tavsiflanadi, standart rejaga asoslangan qo'llab-quvvatlash tizimi faoldir. Kichik hajmdagi, yagona va undan ham ko'proq individual ishlab chiqarishni ta'minlash tizimi passiv xususiyatga ega. Bu ishlab chiqarishni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari va iste'mol qilinadigan materiallar assortimenti bilan bog'liq.

Seminarning moddiy-texnik ta'minotini bunday tashkil etish bilan materiallar limit - to'siq kartalari yoki bir martalik schyot-fakturalarni to'ldirish yo'li bilan qabul qilinadi va, qoida tariqasida, ularni mustaqil ravishda ustaxona omborlariga etkazib beradi. Faol qo'llab-quvvatlash tizimi bilan materiallarni ustaxonalarga etkazib berish ishlab chiqilgan jadvalga muvofiq zavod transport xizmati tomonidan amalga oshiriladi, bu to'g'ridan-to'g'ri zavodni chetlab o'tib, zavod logistikasining keng tarmog'ini saqlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish

imkonini beradi. ombor, materiallarni ish joylariga etkazib berish. Shu bilan birga, ustaxonalarni moddiy-texnik ta'minlash tizimini tashkil etishning yana bir usuli ham mumkin. U shundan iboratki, moddiy-texnika omborlarining mas'uliyati tovar-moddiy boyluklarni saqlash va hisobga olishni tashkil etish bilan bir qatorda ularni ishlab chiqarish jarayoniga kiritishga tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Bu, albatta, materiallar va xom ashyoni oldindan tayyorlash uchun maydonchalarni yaratish orqali omborni saqlash xarajatlarining oshishiga olib keladi. Moddiy-texnik ta'minotning muayyan tizimini, turini, xarakterini tanlash ishlab chiqarish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga, uning tashkiliy-ishlab chiqarish turiga va korxonaning joylashgan joyiga bog'liq. Yirik korxonalarda ta'minot bo'limlari asosan funksional asosda quriladi. Bunda boshqarma bo'linmalari korxonada faoliyati uchun zarur bo'lgan barcha turdagi resurslarni moddiy-texnik ta'minlash masalalari bilan shug'ullanadi. Ta'minot bo'limlari xodimlarining soni quyidagi omillarga bog'liq: ishlab chiqarish hajmi, korxonaning sanoat tarmog'i, transport xizmatlari holati. O'z faoliyatida ta'minot xizmatlari moliya bo'limi, buxgalteriya hisobi, rejalashtirish va iqtisodiy, texnik va ishlab chiqarish bo'limlari bilan faol hamkorlik qiladi.

Zamonaviy dunyoda kompaniyaning muvaffaqiyati uning doimiy ravishda o'zgarib turadigan iste'molchilar talablariga tezda javob berish qobiliyatiga bog'liq. Doimiy o'zgarish korxonada menejerlari uchun yangilik emas, lekin ba'zida o'zgarish shunchalik keng tarqalganki, bu ta'minot zanjirida sezilarli qiyinchiliklar va katta xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ma'lumki, ta'minot logistikasi ta'minot zanjirida muhim o'rin tutadi. Bu birinchi bo'g'in bo'lib, moddiy resurslarga (xom ashyo va materiallar, butlovchi qismlar, asbob-uskunalar) bo'lgan ehtiyojni rejalashtirish va prognozlash, ratsion va resurslarni tejash, etkazib beruvchilarni tanlash va ular bilan munosabatlarni tartibga solish, inventarizatsiyani boshqarish, tashish, kirish nazorati, optimallashtirishni o'z ichiga oladi. logistika xarajatlari. Shu sababli, o'zgaruvchan raqobat muhiti sharoitlariga, shuningdek, iste'molchilarning yangi talablariga moslashishni hisobga olgan holda, kompleks logistika kontseptsiyasi

asosida korxonalarni etkazib berish logistikasini takomillashtirish zarur. Korxonalar ko'pincha xaridlarni amalga oshirishda yoki etkazib beruvchini tanlashda ma'lum mezonlar va xavf omillariga e'tibor bermaydilar va shu bilan o'zlarini qo'shimcha xavflarga duchor qilishadi. Umuman olganda, ta'minotning maqsadi - kerakli hajm va sifatli moddiy resurslarni o'z vaqtida ishonchli etkazib berishni kafolatlash qulay narx.

Materiallarni ishlab chiqarish yoki saqlash joylariga yetkazib berishdan tashqari, ushbu bosqich materiallar harakati va unga hamroh bo'lgan moliyaviy, axborot va xizmat oqimlarini sinxronlashtirishni ta'minlaydi va shu bilan uning raqobatbardoshligini oshiradi. Ta'minot logistika xarajatlarining ulushi 60% dan ortiq umumiy xarajatlar korxonalar va shuning uchun moddiy resurslar narxini optimallashtirish uchun muqobillarni to'g'ri baholashni amalga oshirish kerak. Yuqoridagilardan so'ng siz ishlab chiqaruvchi korxonaga uchun ta'minot maqsadlarini belgilashingiz mumkin: Tovarlarini qulay narxda va eng yaxshi sifatda sotib olish; Tovarlarini yetkazib berishni kafolatlash; Yuqori inventar aylanmasini ta'minlash; Ishonchli etkazib beruvchilar bilan aloqa qilish; Shartnoma tuzishda imtiyozlar oling (masalan, chegirmalar orqali).

Ta'minot bosqichi logistika zanjiridagi kirish bo'g'inidir, shuning uchun u logistika tizimidagi boshqa bo'g'inlarning ishlashiga ta'sir qiladi. Butun logistika zanjirining yaxshi muvofiqlashtirilgan ishlashi uchun barcha bo'g'inlar o'rtasida doimiy ma'lumot almashinuvi zarur: materiallar mavjudligi, yangi etkazib beruvchilar va texnologiyalar haqida. Masalan, etkazib berish logistikasi va ishlab chiqarish logistikasi o'rtasida moddiy resurslar oqimi, yetkazib berish muddatlari, tashish usullari va boshqalar haqida ma'lumot oqimi mavjud.

Sanoat korxonasida xaridlar faoliyatini boshqarishning asosiy tendentsiyalari quyidagilardan iborat:

- moddiy resurslarga bo'lgan ehtiyojni puxta prognozlash va ularning sifat xususiyatlarini aniqlashtirish;

- ishlab chiqarish ichidagi ehtiyojlarni, ya'ni etkazib berish parametrlariga qo'yiladigan talablarni konkretlashtirish;
- zarur moddiy resurslarni mustaqil ishlab chiqarish yoki ularni tashqi manbadan sotib olish bo'yicha texnik-iqtisodiy asoslash asosida to'g'ri qaror qabul qilish;
- xarid turini aniqlash. An'anaviy xaridlar (xom ashyo) yoki asosiy xaridlar ishlab chiqarish fondlari(mashinalar, uskunalar) amortizatsiya fondi yoki investitsiyalar hisobidan;
- mahsulot yetkazib beruvchilar bozorini chuqur o'rganish, eng malakali yetkazib beruvchilarni izlash;
- moddiy resurslarni sotishdan oldin va keyin zarur xizmatlarni o'z vaqtida etkazib beradigan va ko'rsatadigan eng maqbul etkazib beruvchini tanlash uchun barcha mavjud etkazib beruvchilarni reytingga kiritish;
- moddiy resurslar va xizmatlarni samarali yetkazib berish;
- moddiy resurslarning kirish nazoratini amalga oshirish, kiruvchi mahsulotlarning muvofiqligini tekshirish.

Materialni bozorda sotib olish bo'yicha sotib oluvchi korxonada faoliyati va texnik resurslar Albatta, barqarorlik kafolati sifatida yetkazib beruvchini tanlash faoliyatida, xaridor uchun zarur bo'lgan resurslarning doimiy mavjudligini nazorat qilindigan va tartibga solindigan ta'minlashda va u bilan munosabatlarni boshqarishda ma'lum bir sur'at bilan o'zgartiriladi. yaqin va uzoq muddatli hamkorlik asosidir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Monczka, R. Handfield, R. Giunipero, & Patterson, J. (2015). Purchasing and supply chain management. Cengage Learning.
2. D. Kaminsky, & Simchi-Levi. (2008). Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and case studies. McGraw-Hill/Irwin.
3. Mangan, J, Lalwani & Butcher, T. (2016). Global logistics and supply chain management. John Wiley & Sons.

4. https://studbooks.net/41424/logistika/printsiplnaya_logisticheskaya_mod_el_ustoychivogo_razvitiya_turizma

5. <https://skinfoodrussia.ru/uz/nalogi/snabzhenie-specifika-snabzheniya-torgovyh-predpriyatii-cepochki-postavok>.